

Xudat şəhərində sosial-iqtisadi inkişafın təmin edilməsində yeni prioritet istiqamətlərin müəyyən edilməsi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931632>

Aslan Tərhan oğlu Əzizov
Magistrant,
Bakı Dövlət Universiteti
E-mail: aslanezizov0825@gmail.com

Xülasə: Günü-gündən inkişaf edən ölkəmizin sosial-iqtisadi baxımdan atdığı addımlar təqdirə layiqdir. Dövlət Proqramları qəbul olunur, həyata keçirilir, əhalinin sosial-iqtisadi baxımdan inkişafına dəstək göstərilir. Regionlarımız son dövrlərdə bu baxımdan sürətlə inkişaf etməyə başlamışdır. Ölkənin hər tərəfli inkişafı üçün onun regionlarının hər cəhətdən inkişafı mütləq vacibdir. Sosial-iqtisadi baxımdan inkişaf ölkəmizin əsas siyasətlərindən biri olmalıdır. Əhalinin inkişafı, ölkənin inkişafı deməkdir. Bu cəhətdən sosial-iqtisadi inkişaf mütəmadi olaraq inkişaf etdirilməli, izlənilməli və sürətləndirilməlidir.

Bakı şəhəri və ətraf ərazilər həm sosial, həm iqtisadi, həm də sosial iqtisadi baxımdan nə qədər yaxşı inkişaf etmişdirsə, regionlarımız üçün eyni fikiri söyləyə bilmirik. Bu ərazilərdən biri də Xaçmaz rayon daxilində yerləşən Xudat şəhəridir. Xudat Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonuna aid olan, kiçik bir şəhərdir. Şəhər digər regionlarımız kimi öz sosial-iqtisadi inkişafına görə geridə qalır. Xudat ölkəmiz daxilində geri də qalmış kiçik çəhərlərdən sadəcə biridir və bu şəhərlərin və rayonların sayı olduqca çoxdur.

Son dövrlərdə Dövlət Proqramları sayəsində regionlarımıza daha çox diqqət ayrılır. Bu Dövlət Proqramları sayəsində ölkəmizdə xeyli iş yerləri açılmış, əhalinin həyat səviyyəsi yüksəldilmiş, regionlarımız sosial-iqtisadi baxımdan inkişaf etdirilmişdir. Sosial-iqtisadi inkişaf hər cəhətdən vacibdir və ölkənin əsas prioritet inkişaf istiqamətlərindən biri olmalıdır.

Açar sözlər: *sosial-iqtisadi inkişaf, prioritet, Xudat, Dövlət Proqramı, region, əhali*

Determining new priority areas for ensuring socio-economic development in the city of Khudat

Abstract: The steps taken in the socio-economic aspect, which is developing day by day, are commendable. State Programs are being adopted, achieved, the population is being involved in socio-economic research. Our regions have recently begun to develop in this regard. The comprehensive development of the country is important for each development of its regions. One of the main foundations of socio-economic development. Development, development of the population. This economic-socio-economic development must be constantly developed, monitored and accelerated.

We cannot hear the same opinion in Baku. One of these areas is the city of Khudat in the Khachmaz region. Khudat is a small city belonging to the Guba-Khachmaz economic region. The city, like other regions of our country, lags behind in terms of its socio-economic development. Khudat is only one of the small cities that have lagged behind in our country, and the number of these cities and regions is quite high.

In recent years, State Programs have paid more attention to some of our regions. These State Programs have created high-level jobs, raised the standard of living of the population, and developed our regions socio-economically. Socio-economic development should be one of the main priorities of every benefit and development.

Keywords: *socio-economic development, priority, Khudat, State Program, region, population*

Ölkəmizin günü-gündən inkişaf etdiyi bu dövrdə qarşıda duran əsas məqsədlərdən biri də məhz regionların sosial-inkişafına nail olmaqdır. Ölkənin regionları sosial-iqtisadi tərəfdən inkişaf etdirilməli, regionlar arasında olan fərqlər aradan qaldırılmalıdır. Dünya təcrübəsinə nəzər salsaq görürük ki, regional inkişaf ölkənin inkişafına təkan verir. Bu baxımdan regionlarımızın inkişafı, sosial-iqtisadi tərəfdən tərəqqisi ölkəmizin gələcəyi üçün çox vacibdir. Bu faktorlara əsasən demək olar ki, regionların iqtisadi siyasəti dövlətin siyasətinin əsas tərkib hissəsi olmalıdır.

Ölkəmizin regionlarının qeyri-bərabər inkişafının əsas səbəbi əvvəllər sosial-iqtisadi inkişafa xüsusi diqqət yeririlməmiş, əsas diqqətin paytaxta və onun ətraf ərazilərinə yetirilmiş olmasıdır. Bu da digər regionların geri qalmasına səbəb olmuşdur. Belə regionlardan biri də, Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonudur. Bu iqtisadi rayon ölkəmizin şimal-şərq hissəsində Böyük Qafqazın ətəklərində, əlverişli iqtisadi-coğrafi mövqeyə sahib iqtisadi rayondur. Rayon həm Rusiya Federasiyası ilə, həm də Xəzər dənizi ilə həmsərhəddir. Tərkibində beş rayon, 6 şəhər olan bu iqtisadi rayon günü-gündən inkişaf etdirilir. Rusiyaya gedən neft kəmərlərinin, şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin məhz onun ərazisindən keçməsi onun əhəmiyyətinin xüsusilə artırır. Bu iqtisadi rayon daxilində yerləşən şəhərlərdən biri də, Xudat şəhəridir.

Xudat şəhəri Xaçmaz rayon daxilində yerləşən iki şəhərdən biridir. Xudat şəhərinin ərazisi 2631 kvadrat km-dir. Əhalisinin sayı 2025-ci il məlumatına əsasən 18366 nəfərdir. Xaçmaz rayonu üzrə bu rəqəm 175 min nəfərdir. Xudat şəhəri Xaçmaz rayonun əhalisinin təxminən, 10,2%-i Xudat şəhərində məskunlaşmışdır. Quba-Xaçmaz regionunda isə, ölkə əhalisinin təxminən 5.5%-i məskunlaşmışdır. Bu rəqəmlər bu ərazilərdə sosial-iqtisadi inkişafın zəruriliyindən xəbər verir.

Ölkəmizin iqtisadi potensialının tam reallaşması üçün regionların inkişafı çox vacibdir. Çünki ölkənin inkişafına nəzər salsaq, ölkənin inkişafı birbaşa ərazidən asılıdır. Ölkə əlverişli mövqedədir, təbii ehtiyatı varsa inkişaf edəcək, digər halda iqtisadiyyatın zəif inkişafı qaçınılmazdır. Ölkəmiz həm iqtisadi-coğrafi mövqə baxımından, həm də təbii ehtiyat baxımından heç də pis təmin olunmamışdır. Bəs regionlarımız üzrə inkişaf necə paylanmışdır? Bu baxımdan nəzər salsaq, təəssüf ki, Bakı digər regionların hamısını çox geridə qoyur. Ölkə üzrə istehsal olunan məhsulun 80%-i təkcə Bakı Sumqayıtın payına düşür. Bu rəqəm Bakı üzrə sevindirici olsa da, bəs digər regionlar? Quba-Xaçmaz? Şəki-Zaqatala yaxud da, Qazax-Tovuz?

Bunların içindən, elə Xudat şəhərində yerləşdiyi Quba-Xaçmaz regionun götürək, o öz əlverişli mövqeyinə görə bəlkə də, Bakını da qabaqlaya bilər. Təbii ehtiyat baxımından Bakıda geri qalsa da, öz iqliminə görə ondan daha öndədir. Bu amilləri nəzərə alaraq bu iqtisadi rayonun inkişafının da sürətli getməsi zəruri idi. Lakin Quba-Xaçmazı öz sosial-iqtisadi inkişafına görə Bakıdan çox geri qalır. Xudat şəhərində də eyni vəziyyət müşahidə olunur, bu balaca şəhər statuslu ərazi sosial-iqtisadi cəhətdən zəif inkişaf etmişdir.

Xudat rayonunun sosial vəziyyətinə nəzər salaraq, 18366 nəfər əhalisi olan rayonun 5208 nəfəri qocalar, 2479 nəfəri isə uşaqlardır.(Mənbə:Xudat şəhər bələdiyyəsi) Yerdə qalan əhalidən əliliyi və iş qabiliyyəti olmayan şəxsləri çıxsaq, təxminən 10 min nəfər əhali əmək ehtiyatlarını təşkil edir. Bu əhalinin də 6239 nəfəri fəal əhalidir. Bu rəqəmi faizlə ifadə etsək, işləyən əhalinin faiz göstəricisi 62%-dir. Yerdə qalan 38% əhali isə işsizdir. Bu rəqəm xeyli yüksək göstəricidir. Bu sadə rəqəmlər Xudat rayonun sosial-iqtisadi cəhətdən geri qaldığını bizə göstərir.

Bakı və ətraf ərazilər infrastruktur və sənaye sahələri, iaşə obyektləri, turizm zonaları ilə nə qədər yaxşı təmin olunmuşdursa, regionlar isə bunun əksinədir. Elə bu səbəblərdən də, əhali iş və yaxud digər səbəbdən üz tutur Bakıya, nəticədə əhalinin kortəbii miqrasiyası baş verir. Yalnız urbanizasiya sürətlənir. Ölkənin məskunlaşması qeyri-proporsional baş verir. Nəticədə, rayonlar və kəndlər boşalır və həmin ərazinin potensialından istifadə çətinləşir. Nəticədə, regionlar arasında sosial-iqtisadi inkişaf da, gəlirlərdə, həyat səviyyəsində və s. göstəricilərdə kəskin fərqlər ortaya çıxmağa başlayır.

Xudat kimi kiçik şəhərlərin və rayonların, kəndlərin geri qalmasının digər bir səbəbi isə infrastrukturun çatışmamasıdır. Bu ərazilər üçün yaradıla biləcək və inkişafı sürətlə gedəcək sahə kənd təsərrüfatıdır. Lakin istehsal olunan məhsulun emalında və daşınması prosesində çatışmazlıqlar müşahidə olunur. Digər bir problem isə məhsuldarlıqdır. Belə ki, Avropa ölkələrində bir hektar ərazidən götürülən məhsul bizim ölkədə bir hektar ərazidən götürülən məhsuldan qat-qat çoxdur. Bu problemin həlli də regionların inkişafına təkan verəcəkdir.

Regionlarımızda və kiçik şəhərlərimizdə yaranan bu vəziyyətə nəzər salsaq, bunun səbəblərini axtarmağa çalışsaq, görərik ki, ölkəmizdə belə bir vəziyyətin yaranması obyektiv prosesdir, çünki, inkişaf etməkdə olan ölkələr də, bu ölkələrin inkişafının ilkin vəziyyətində nəzərə çarpan əsas nüans, həm istehsal, həm də maliyyə ehtiyatlarının məhdud olduğu dövrdə, əldə olan resurslar səmərəli istifadə üçün ayrılır. Həmin anda ən çox gəlir gətirən sektora və regiona yatırılır. Ölkəmizdə də eyni vəziyyət müşahidə olunmuşdur. Yenicə, rus müstəmləkəsindən qurtulmuş ölkəmiz əlində olan imkanları dəyərləndirir və neft sektorunun inkişafına qərar verir. Sovet dövründən qalan köhnə infrastukturda neft sənayesinin sürətlə inkişafına səbəb olur. Beləcə Sovet

dövründə də öz inkişafına görə seçilən Bakı müstəqillik illərində də sürətlə inkişaf edir. Regionlar isə geridə qalmağa davam edir. Əldə olan az imkanlar uzun illər Bakının inkişafına sərf olunur. Bakının inkişafı, infrastrukturun yaranması, sənayenin inkişafı və yeni iş yerlər də , məhz əhalini bura cəlb edir. Nəticə də regionlar yavaş-yavaş boşalmağa başlayır. Sənayenin və ərazinin bir tərəfli inkişafı heç də ürək açan vəziyyət yaratmır. Monosentrik sənaye yaranır. Neft sektorunun yanında artıq digər sahələrində inkişafı zəruri olmağa başlayır. Prezident İlham Əliyev bunları nəzərə alaraq öz prezidentlik dövründə qeyri-neft sektorunun inkişafına xüsusi diqqət ayırır. (<https://president.az>) Son illərdə qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi baxımdan atılan adımlar uğurludur və regionların inkişafına dəstək verir. Bu cəhətdən son qəbul olunan Dövlət proqramı uğurludur. “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” son illərdə qəbul olunan və regionların inkişafına dəstək vermək baxımından son dərəcə vacibdir. Bu Dövlət Proqramının əsas məqsədi ölkədə qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafına nail olmaq, rayonlarda sosial-iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşdırılması, yeni iş yerlərinin açılması, sosial infrastrukturun yenidən qurulması və keyfiyyətinin yüksəldilməsi, regionlarda sahibkarlıq mühitinin yaradılması və onlara dəstək göstərilməsi, regionlara qoyulan investisiyanın artırılması və bunların nəticəsində əhalinin məşğulluğunun artması və yoxsulluğun qarşısının alınmasıdır. Bu proqram nəticəsində Xudat kimi kiçik şəhərlərdə, rayonlarda və kənd yerlərində əhalinin layiqli məşğulluğu artırılacaq, həyat səviyyəsi yüksələcək, həmçinin əhalinin ekoloji təhlükəsizliyi təmin olunacaqdır.

Bundan əvvəl qəbul olunmuş və 2004-2018-ci illərdə həyata keçirilmiş son Dövlət Proqramlarının icrası zamanı ölkədə ümumi daxili məhsul, 3,3 dəfə, həmçinin qeyri-neft sektoru üzrə 2,8 dəfə, sənaye üzrə 2,6 dəfə, kənd təsərrüfatı üzrə 1,7 dəfə artmışdır. Həmin illərdə keçirilmiş məqsədli tədbirlər nəticəsində 1,5 milyon daimi iş yeri açılmış (bu iş yerlərinin 75%-i regionlarımızın payına düşür), 100 mindən çox iri xırda müəssisə yaradılmışdır. Bu təməl tədbirlər sosial iqtisadi inkişafın sürətlənməsinə təkan vermişdir. Verilən hesabat əsasında bu illər ərzində ölkə iqtisadiyyatına 244,9 milyard ABŞ dolları həcmində investisiya qoyulmuşdur. Həmçinin sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi üçün dövlət büdcəsindən ayrılan xərclər hər il artırılaraq sosial-iqtisadi inkişafa dəstək verilmişdir. (<https://e-qanun.az>)

Bu proqramlar çərçivəsində ən sürətlə inkişaf edən sahə isə, aqrar sənaye olmuşdur. Aqrar sahənin vergilərdən azad edilməsi, güzəştli kreditlərin və subsidiyaların verilməsi və s. kimi dəstək amilləri, aqrar sahənin inkişafına, infrastrukturun yenilənməsinə və yenidən qurulmasına səbəb olmuşdur. Aqrar sahənin inkişafı həm regionların inkişafına təkan verir, həm də ərzaq təhlükəsizliyini təmin olunmasına səbəb olur. Ərzaq təhlükəsizliyi əhalinin həyat səviyyəsi ilə əlaqəlidir və onun rifah səviyyəsindən xəbər verir. Bu dövr ərzində bitkiçilik və heyvandarlıq inkişaf etdirilmiş, iri fermer təsərrüfatları qurulmuş, aqroparklar salınmış, intensiv bağçılıq təsərrüfatları, istixanalar yaradılmış, maddi-texniki baza yenilənmişdir. Aqrar sektorun innovativ inkişafın dəstək üçün hal-hazırda aparılan işlər arasında 33 rayon üzrə 260 min hektara yaxın ərazidə 51 aqroparkın və 31 iri bitkiçilik təsərrüfatının yaradılması üzrə hal-hazırda da işlər davam edir. 17 müasir cins heyvandarlıq müəssisəsini də nümunə çəkə bilərik. (<https://e-qanun.az>)

Şəkil 1. Orta aylıq əmək haqqı və yoxsulluq səviyyəsinin 2003 və 2018-ci illər arasında dinamikası

Mənbə: <https://e-qanun.az>

Bu rəqəmlər 2003-2018-ci illərdə həyata keçirilmiş Dövlət Proqramlarının uğurlu göstəriciləridir. Statistika Komitəsinin və Nazirlər Kabinetinin birgə verdiyi məlumatlara əsasən hazırlanmış bu qrafik bizə sosial-iqtisadi şəraitin bir neçə il ərazində necə yaxşı yöndə inkişaf etdiyini göstərir.

Sosial iqtisadi inkişafa dəstək üçün aparılmış Dövlət Proqramlarının nəticələri olaraq aşağıdakıları qeyd edə bilərik:

- regionlarda məşğulluq imkanlarının artması
- regionlarda xidmət sektorunun inkişafı
- regionlarda turizm potensialının dəyərləndirilməsi
- regionlarda iqtisadiyyatın inkişafı və sənayenin şaxələndirilməsi
- regionlarda məhsul istehsalının artırılması və emal üzrə ixtisaslaşma və s.

Nəticə də isə deyə bilərik ki, region inkişafı onun sosial-iqtisadi vəziyyətinin də düzəlməsi deməkdir. Sosial-iqtisadi vəziyyətin düzəlməsi isə əhalinin rifah səviyyəsinin yaxşılaşmasına, həyat şəraitinin yüksəlməsinə səbəb olur. Regionun və regionların sosial-iqtisadi inkişafı ölkənin inkişafından və rifahından xəbər verir. Bu cəhətdən regionlarımızda sosial-iqtisadi inkişafı sürətləndirmək və yaxşılaşdırmaq vacibdir. Bu təkcə regionlar üçün yox həm də yüksək inkişaf etmiş Bakı şəhəri üçün də vacibdir. Həyat səviyyəsinin aşağı olduğu rayonlardan gələn insanlar Bakı və ətrafı ərazilərdə, heç də yaxşı olamayan şəraitdə məskunlaşmağa və yaşamağa çalışırlar. Bu da Bakının problemlərinin günü-gündən artırır. Tıxac problemi, çirklilik, səs-küy kimi problemlər günü-gündən artaraq davam edir. Sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsi yüksək olan regionda yaşayan əhali, hər hansı bir başqa şəhərə və əraziyə köçmək ehtiyacı duymur, öz regionunda yaşayır və məskunlaşır. Əhalinin bu şəkildə miqrasiyasının qarşısının alınması üçün digər bir tədbir isə, regionlar arasındakı gəlir fərqi aradan qaldırmaq lazımdır. Belə ki, rayonlarda açılan iş yerləri olsa da maaşın azlığı əhalini qane etmir və yenidən yüksək maaş üçün Bakıya üz tutulur. Sosial-iqtisadi inkişafın tənzimlənməsi üçün gəlir səviyyəsinin də düzəldilməsi vacib amillərdəndir. Sonda isə bu nəticəyə gələ bilərik ki, sosial iqtisadi inkişaf ölkənin prioritet siyasətlərindən biri olmalıdır. Bir regionun geridə qalması və yaxud irəliləməsi digəri üçün də vacibdir. Əsas məsələ bütün regionların bərabər şəkildə inkişaf etdirilməsidir.

Ədəbiyyat

1. Ə.C.Qasimov, H.A.İsrafilov, E.M.Hacıadə, E.A.Ağayev. Regionların sosial-iqtisadi inkişaf problemləri, Bakı-2006, "İqtisad Universteti Nəşriyyatı, səh-300
2. <https://e-qanun.az>
3. <https://www.economy.gov.az>
4. <https://president.az>
5. <https://azerbaijan.az>